

АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ КЕЛИШУВНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ВА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Косимов Жамшид Рустамович

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18741033>

Аннотация: Мазкур диссертация ишида Ўзбекистон Республикаси жиноят процессида айбга иқдорлик тўғрисидаги келишув институтини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини қўллаш амалиётини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий масалалари атрофлича тадқиқ этилган. Тадқиқотнинг мақсади жиноят-ҳуқуқий низони ҳал этишнинг алоҳида процессуал шакли сифатида айбга иқдорлик тўғрисидаги келишувни қўллашнинг қонунийлиги, ихтиёрийлиги ва адолатлилигини таъминлашга илмий асосланган ёндашувларни шакллантириш ҳамда одил судловнинг халқаро стандартлари ва илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда ундан фойдаланиш самарадорлигини оширишдан иборат.

Калит сўзлар: айбга иқдорлик, айбга иқдорлик тўғрисидаги келишув, жиноят-ҳуқуқий низони ҳал этиш, одил судлов, жиноятларини тергов қилиш, айбга иқдорлик тўғрисидаги келишув институтини такомиллаштириш.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 62¹-боби қоидаларини таҳлил қилиш шуни таъкидлаш имконини берадики, қонун чиқарувчи айбга иқдорлик тўғрисидаги келишувни тузиш, амалга ошириш ва суд томонидан тасдиқлашнинг асосий босқичларини тартибга солувчи яхлит ва ички келишилган меъёрий конструкцияни шакллантирган. Ушбу тартибга солиш келишувни ташаббус қилиш ва унинг шартларини прокурор текширувидан тортиб суд назорати ва айблов ҳукмини чиқаришгача бўлган асосий процессуал босқичларни қамраб олади, бу қонун чиқарувчининг жиноят процессида ушбу механизмни институционаллаштиришга тизимли ёндашувини кўрсатади.

Шу билан бирга, ҳуқуқий тартибга солишнинг комплекс хусусияти ўз-ўзидан Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 586¹-586¹⁰-моддаларини батафсил таҳлил қилишда аниқланадиган норматив ноаниқликлар ва ҳуқуқни қўллашдаги қийинчиликлар мавжудлигини истисно этмайди. Мазкур нормаларни қўллаш амалиёти шуни кўрсатадики, айбга иқдорлик тўғрисидаги келишув ҳуқуқий механизмнинг айрим элементлари, энг аввало, унга йўл қўйилишининг процессуал стандартлари, суд назорати ҳажми ва жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини амалда таъминлаш кафолатлари қисмида янада аниқлаштириш ва ривожлантиришни талаб қилади.

Ушбу ҳолатлар айбга иқдорлик тўғрисидаги келишув институтини такомиллаштириш захираларини аниқлашга қаратилган қонунчилик моделининг расмий тавсифидан унинг танқидий илмий талқинига ўтиш заруратини белгилайди. Бундай тушуниш шахс ҳуқуқларининг кафолатларини мустаҳкамлаш ва жиноят суд ишларини юритиш самарадорлигини ошириш вазифалари доирасида алоҳида аҳамият касб этади, бу эса ушбу соҳани ҳуқуқий тартибга солиш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини

ривожлантириш бўйича кейинги илмий тадқиқотлар ва асосли таклифлар ишлаб чиқишнинг долзарблигини белгилайди.

Айбга иқrorлик тўғрисидаги келишувни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришнинг энг муҳим йўналиши уни тузиш ва кейинчалик суд томонидан тасдиқлашда инобатга олиниши лозим бўлган далилларни баҳолашнинг процессуал стандартларини аниқлаштириш ва норматив жиҳатдан конкретлаштириш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 586¹-моддасида гумон қилинувчи ёки айбланувчининг эълон қилинган айбловга ва иш бўйича мавжуд далилларга розилиги назарда тутилган бўлса-да, амалдаги қонунчиликда келишувни асослаш учун етарли бўлган далиллар базасининг минимал зарур ҳажми ва сифатини белгиловчи аниқ мезонлар мавжуд эмас.

Бундай мезонларнинг йўқлиги исботлашга қўйиладиган талабларни объектив равишда пасайтиради ва исботлаш фаолияти тизимида айбга иқrorликга устунлик берилиши учун замин яратади. Айбланувчининг далилларга розилиги уларни ҳар томонлама текшириш ўрнини босадиган вазиятда судгача ва суд жараёнида иш юритишни расмийлаштириш ва айбсизлик презумпсияси кафолатларини заифлаштиришга хавф туғилади. Шу боис айбга иқrorлик айбдорликнинг мустақил ва ўз-ўзидан етарли далили сифатида қаралмаслиги, балки фақат алоқадорлик, мақбуллик ва ишончлилик талабларига жавоб берадиган бошқа далиллар билан биргаликда баҳоланиши лозим.

Суриштирув, дастлабки тергов ва прокуратура органларининг айбланувчининг позициясидан қатъи назар, судга айбловнинг фактик асослилигига ишонч ҳосил қилиш имконини берадиган ҳажмда далилларни шакллантириш мажбуриятини норматив жиҳатдан мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ. Бундай мустаҳкамлаш суднинг исботлаш субъекти сифатидаги ролини кучайтиришга, исботлаш фаолиятини ҳимоя томонининг процессуал розилиги билан алмаштиришга йўл қўймасликка, айбга иқrorлик тўғрисидаги келишув институтининг одил судлов ва қонунийлик тамойилларига мувофиқлигини таъминлашга хизмат қилган бўлар эди.

Такомиллаштиришнинг ушбу йўналишини амалга ошириш ҳуқуқни қўллаш амалиёти сифатини ошириш, шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш ва Ўзбекистон Республикаси жиноят процессининг қонуний элементи сифатида айбга иқrorлик тўғрисидаги келишув институтининг барқарорлигини таъминлаш имконини беради.

Таклиф этилаётган қўшимча айбга иқrorлик тўғрисидаги келишувни тузишда исботлашнинг процессуал стандартларини норматив жиҳатдан аниқлаштириш ва далиллар базасини баҳолашнинг аниқ мезонлари мавжуд эмаслиги билан боғлиқ бўшлиқни бартараф этишга қаратилган. Далиллар мажмуи тўғрисидаги талабнинг мустаҳкамланиши исботлашни айбга иқrorлик билан алмаштиришни истисно қилиш имконини беради ҳамда айбсизлик презумпсияси ва одил судлов тамойилларини мустаҳкамлашга қўмаклашади.

Мазкур норманинг киритилиши суднинг кафолат функциясини кучайтиради, ҳуқуқни қўллаш амалиёти сифатини оширади ҳамда Ўзбекистон Республикаси жиноят процессида процессуал тежамкорлик вазифалари ва шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш зарурати ўртасидаги мувозанатни таъминлайди.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришнинг иккинчи асосий йўналиши Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 5867-5869-моддаларида назарда тутилган тартибда ҳал этиладиган жиноят ишларини кўриб чиқишда суд назоратини кучайтиришдан иборат. Амалдаги қонунчилик расман судга битим тузишнинг ихтиёрийлиги ва гумон қилинувчи ёки айбланувчининг процессуал ҳуқуқларига риоя этилишини текшириш ваколатини берса-да, ҳуқуқни қўллаш амалиёти шундан далолат берадики, суд текшируви кўпинча тақдим этилган материалларнинг процессуал тўғрилигини қайд этиш билан чекланади ва уларнинг ҳақиқий асослилигига таъсир қилмайди.

Суд назоратини расмийлаштириш унинг кафолатли салоҳиятини пасайтиради ва объектив равишда далиллар базасини лозим даражада баҳоламасдан, асосан айбга иқрорлик асосида тузилган келишувларни тасдиқлаш хавфини оширади. Тарафлар ўртасида процессуал низо мавжуд бўлмаган шароитда суд амалда иш бўйича ҳақиқатни аниқлашда фаол ролдан маҳрум бўлади, бу эса унинг жиноят процессининг мустақил ва холис субъекти сифатидаги конституциявий мақсадига зиддир.

Шу муносабат билан суд назоратининг мазмунини суднинг нафақат судланувчи хоҳиш-иродасининг ихтиёрийлиги ва онглилигини, балки далиллар тўпламининг етарлилигини, шунингдек, судланувчи ва унинг ҳимоячиси томонидан эътирозлар йўқлигидан қатъи назар, жиноятни квалификация қилишнинг юридик асосланганлигини баҳолаш мажбуриятини норматив жиҳатдан мустаҳкамлаш орқали кенгайтириш илмий ва амалий жиҳатдан асосли бўлиб кўринади. Суд назоратининг бундай модели айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувларни тасдиқлашда автоматизмни истисно қилади ва чиқарилаётган суд қарорларининг қонунийлик, асослилик ва адолатлилик талабларига мувофиқлигини таъминлайди.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув доирасида суднинг фаол ролини кучайтириш ҳуқуқни қўллаш амалиёти сифатини оширишга, суд тизимига бўлган ишончни мустаҳкамлашга ва ушбу институтнинг жиноят иши ҳолатларига тўлиқ суд баҳосидан маҳрум бўлган соддалаштирилган айблов ҳукми чиқариш механизмига айланишининг олдини олишга хизмат қилади.

Таклиф этилаётган қўшимча айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув бўйича жиноят ишларини кўриб чиқишда суд назоратини расмийлаштиришни бартараф этишга ҳамда жиноят судлов ишларини юритишнинг қонунийлиги ва адолатлилиги кафолати сифатида суднинг фаол ролини мустаҳкамлашга қаратилган. Суднинг тарафлар позициясидан қатъи назар, далилларнинг етарлилиги ва жиноятни квалификация қилишнинг асослилигини баҳолаш мажбуриятини норматив жиҳатдан мустаҳкамлаш келишувларни тасдиқлашда автоматизмни истисно қилиш ва суд муҳокамасини айблов билан расмий келишув процедураси билан алмаштиришнинг олдини олиш имконини беради.

Ушбу норманинг амалга оширилиши айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув институтининг айбсизлик презумпсияси, одил судлов ва суд мустақиллиги принципларига мувофиқлигини таъминлайди ҳамда соддалаштирилган тартибда қабул қилинадиган суд қарорларига бўлган ишончни оширади.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришнинг учинчи муҳим йўналиши ушбу келишувни тузиш ва тузиш

босқичида ҳимоячининг расмий эмас, балки реал иштироки кафолатларини ривожлантириш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 586² ва 586⁵-моддаларида ҳимоячининг иштирок этиши шартлиги тўғридан тўғри белгилаб қўйилган бўлса-да, амалдаги қонунчиликда ҳимоячининг иштирок этиши кўрсатилган процессуал фаолиятнинг мазмуни ва ҳажмини очиб бермасдан, унинг иштирокини қайд этиш билан чекланади.

Ҳимоячи иштирокига қўйиладиган норматив талабларнинг йўқлиги ушбу институтнинг кафолатли салоҳиятини объектив равишда пасайтиради ва ҳимоя ҳуқуқини расмийлаштириш учун шароит яратади, бунда адвокатнинг иштироки айбланувчининг позициясини шакллантиришга фаол таъсир кўрсатмасдан процессуал шаклни тасдиқлашдан иборат бўлади. Ишни судга қадар юритиш босқичига хос бўлган юқори процессуал босим шароитида бундай вазият айбланувчи томонидан айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг ҳуқуқий табиатини ва унинг юзага келиши мумкин бўлган оқибатларини тўлиқ ва холисона тушунишга асосланмаган қарорлар қабул қилинишига олиб келиши мумкин.

Шу муносабат билан айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни тузишда ҳимоячининг мажбуриятларини аниқлаштиришга қаратилган меъёрий ва услубий ёндашувларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, ҳимоячи томонидан келишув тузишнинг ҳуқуқий оқибатлари, айбланувчи рози бўлган процессуал имтиёзлар ҳажми, шунингдек процессуал хулқ-атворнинг мумкин бўлган муқобил вариантлари, шу жумладан ишни умумий тартибда кўриб чиқиш тушунтирилганлиги фактини қайд этиш тўғрисидаги талабни мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ. Ушбу талабларнинг амалга оширилиши айбланувчининг онгли ва ихтиёрий хоҳиш-иродасини шакллантиришга ва айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув институтига бўлган ишончни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Таклиф этилаётган қўшимча айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни тузишда ҳимоячининг иштирокига расмий ёндашувни бартараф этиш ва унинг фаолиятига реал кафолатли мазмун беришга қаратилган. Ҳимоячининг битимнинг ҳуқуқий оқибатлари ва процессуал хулқ-атворнинг муқобил вариантларини тушунтириш мажбуриятини норматив жиҳатдан мустаҳкамлаш айбланувчининг ўз хоҳиш-иродасини билдиришининг онглилиги ва ихтиёрийлигини таъминлашга ёрдам беради, шунингдек, процессуал босим ёки нотўғри тушунча таъсири остида қарор қабул қилишнинг олдини олади.

Ушбу талабларнинг мустаҳкамланиши шахс ҳуқуқларининг институционал кафолати сифатида ҳимоянинг ролини кучайтиради, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг қонунийлигини оширади ва унинг Ўзбекистон Республикаси жиноят процессида одил судлов ва тарафларнинг тортишуви тамойилларига мувофиқлигини таъминлайди.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув институтини такомиллаштиришнинг тўртинчи муҳим йўналиши уни тузиш ва амалга ошириш механизмида жабрланувчининг процессуал мақомини аниқлаштириш ва ривожлантиришдан иборат. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 586³-моддасида прокурор томонидан келишув тузиш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқишда жабрланувчининг иштирок этиши мумкинлиги назарда тутилган бўлса-да, амалдаги

моделда унинг процессуал роли процессуал мурасанинг мазмуни ва оқибатларига ҳал қилувчи таъсир кўрсатмасдан, асосан ёрдамчи ва маслаҳат хусусиятига эга.

Айбга иқrorлик тўғрисидаги келишувни тузиш жараёнида жабрланувчининг иштироки чекланганлиги ушбу институтнинг тикланиш имкониятларини объектив равишда пасайтиради ва жиноятдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш билан боғлиқ жиноят судлов ишларини юритиш вазифаларига тўлиқ мос келмайди. Келишув айбланувчининг жиноий жавобгарлигини енгиллаштиришга олиб келиши мумкин бўлган шароитда, жабрланувчининг позициясини ҳисобга олишнинг самарали механизмларининг йўқлиги унинг шахсий манфаатларини процессуал тежамкорлик фойдасига эътиборсиз қолдириш сифатида қабул қилиниши мумкин.

Шу муносабат билан айбга иқrorлик тўғрисидаги келишувни тузишда жабрланувчи позициясининг аҳамиятини кучайтириш, биринчи навбатда, етказилган зарарни қоплашнинг тўлиқлиги ва реаллигини, шунингдек, бузилган ҳуқуқларни тиклаш учун келишув оқибатларини баҳолаш нуқтайи назаридан илмий ва амалий жиҳатдан асосланган. Жабрланувчининг иштироки келишувни тўхтатишга эмас, балки жиноий таъқибнинг оммавий манфаатлари ва жиноятдан зарар кўрган шахснинг шахсий манфаатлари ўртасидаги адолатли мувозанатни таъминлашга қаратилган бўлиши керак.

Таклиф этилаётган қўшимча айбга иқrorлик тўғрисида келишув тузиш механизмида жабрланувчининг процессуал мақомини ривожлантириш ва жиноят процессининг тиклаш йўналишини кучайтиришга қаратилган. Жабрланувчининг позициясини ҳисобга олиш мажбуриятини норматив жиҳатдан мустаҳкамлаш жабрланувчини битимнинг қўлланилишига тўсқинлик қилувчи субъектга айлантормаган ҳолда жиноий таъқибнинг оммавий манфаатлари ва жиноятдан жабрланган шахснинг хусусий манфаатлари мувозанатини таъминлаш имконини беради.

Мазкур чора айбга иқrorлик тўғрисидаги битимнинг қонунийлигини оширишга, процессуал мураса институтига бўлган ишончни мустаҳкамлашга ва уни қўллашнинг Ўзбекистон Республикаси жиноят процессида адолатлилик, мутаносиблик ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш принципларига мувофиқлигини таъминлашга кўмаклашади.

Шундай қилиб, айбга иқrorлик тўғрисидаги келишувни ҳуқуқий тартибга солиш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини янада такомиллаштириш уни қўллаш соҳасини кенгайтиришга эмас, балки унинг қонунийлиги ва адолатлилиги кафолатларини чуқурлаштиришга қаратилган бўлиши керак, бу эса процессуал тежамкорлик вазифалари ва Ўзбекистон Республикаси жиноят процессида шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш зарурати ўртасидаги мувозанатни сақлашга имкон беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2016. – 48 б.

3. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси.<https://lex.uz/>
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси -Т. “Ўзбекистон”, 2023//<http://constitution.uz/uz>
5. Ўзбекистон Республикаси “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни <https://lex.uz/docs/2509996>.
6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси // Lex.uz. – URL: <https://lex.uz/docs/111457> (мурожаат санаси: 03.12.2025).
7. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси // Lex.uz. – URL: <https://lex.uz/docs/111457> (мурожаат санаси: 03.12.2025).
8. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси // Lex.uz. – URL: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 03.12.2025).